

ЖИНОЯТ ИШИНИ ҚЎЗГАТИШ БОСҚИЧИДА МАХСУС БИЛИМЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШНИ ХАЛҚАРО ҲУҚУҚИЙ ЖИҲАТЛАРИ

БАБАБЕКОВ Нодир Джурабаевич

Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси, Ихтисослаштирилган ўқув маркази катта ўқитувчиси

Аннотация: Мақолада жиноят ишини қўзғатиш босқичида махсус билимлардан фойдаланишни халқаро ҳуқуқий тартибга солиш масалалари, МДҲга аъзо давлатлар ўртасида ушбу соҳадаги халқаро ҳамкорлик жараёнидаги айрим муаммолар кўриб чиқилган. МДҲга аъзо давлатларнинг миллий ва халқаро ҳуқуқ нормалари ўртасидаги қарама-қаршилиқлар кўринишидаги баъзи ноаниқларни бартараф қилиш бўйича таклифлар берилган.

Калит сўзлар: махсус билимлар, далиллар, халқаро муносабатлар, икки томонлама халқаро шартномалар, халқаро ҳуқуқий ёрдам.

Жиноят ишини қўзғатиш босқичида ҳал қилинадиган вазифаларга, махсус билимлардан фойдаланиш орқали ҳам эришилади. Шу сабабли, жиноят ишини қўзғатиш босқичида махсус билимлардан фойдаланишни норматив-ҳуқуқий тартибга солиш нафақат жиноят процесси, криминалистика ва суд экспертизаси соҳасидаги мутахассислар учун, балки таҳлил қилинаётган босқичда ҳуқуқни қўллаш амалиёти иштирокчилари учун ҳам қизиқиш уйғотади.

Жиноят ишини қўзғатиш босқичида махсус билимлардан фойдаланишни норматив-ҳуқуқий тартибга солишнинг асосий вазифаси жиноят процессида махсус билимлардан фойдаланиш билан боғлиқ ижтимоий муносабатларни тартибга солишгина эмас, балки ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан содир этилган ижтимоий хавфли қилмишнинг барча ҳолатларини аниқлаш учун ушбу билимлардан фойдаланиш имкониятларини ва ҳимоя томонининг айбсизлигини исботлаш имкониятларини кенгайтиришдан ҳам иборат бўлади.

Ҳозирги вақтда жиноятчиликнинг ўзига хос хусусиятларидан бири – бу унинг халқаро табиатидир. Қўшни давлатлар ўртасидаги дўстона ва ишончли муносабатлар, шунингдек, турли давлатларнинг ҳудудий яқинлиги, чегараларнинг очиклиги ва бошқа кўплаб омилларни ҳисобга олган ҳолда, трансмиллий ва трансчегаравий жиноятлар содир этиш ҳолатлари тобора кўпроқ кузатилмоқда. Бунга Ўзбекистон Республикасининг географик жойлашувининг “транзит” хусусияти ҳам таъсир кўрсатади, чунки ғарбдан шарққа ва шимолдан жанубга энг муҳим савдо йўллари мамлакатимиз ҳудудидан ўтади.

Шу муносабат билан жиноят ишини қўзғатиш босқичида махсус билимлардан фойдаланишни халқаро ҳуқуқий тартибга солиш муҳим аҳамият касб этмоқда.

Бугунги кунда “Ўзбекистон Республикаси Украина, Франция, Грузия, Саудия Арабистони, Туркия Жумҳурияси, Россия Федерацияси, Словакия Республикаси, Латвия Республикаси, Литва Республикаси, Туркменистон, Қирғизистон Республикаси, Қозоғистон Республикаси, Чехия Республикаси, Болгария Республикаси, Ҳиндистон Республикаси ва бошқа кўплаб давлатлар билан жиноят ишлари бўйича ўзаро ҳуқуқий ёрдам тўғрисидаги шартномалар

имзоланган” [1, Б.58-59]. Бирок, жиноят-хукукий соҳадаги энг яқин алоқалар Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлигига (кейинги ўринларда МДХ деб юритилади) аъзо давлатлар билан ривожланган. Ҳозирги кунда ушбу ташкилотга саккизта давлат аъзо ҳисобланади: “Ҳиндистон Республикаси, Қозоғистон Республикаси, Хитой Халқ Республикаси, Қирғизистон Республикаси, Покистон Ислом Республикаси, Россия Федерацияси, Тожикистон Республикаси ва Ўзбекистон Республикаси. Тўртта давлат – Афғонистон Ислом Республикаси, Белоруссия Республикаси, Эрон Ислом Республикаси, Монголия Республикаси – МДХда кузатувчи-давлат мақомига эга” [2].

1993 йил 22 январда МДХ оилавий ва жиноят ишлари бўйича ҳукукий ёрдам ва фуқаролик, ҳукукий муносабатлар тўғрисида Конвенция (Минск конвенцияси) қабул қилди. Ушбу Конвенцияни Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгаши 1993 йил 6 майда ратификация қилди [3]. Шунингдек, 2002 йил 7 декабрдаги фуқаролик, оилавий ва жиноий ишлар бўйича ҳукукий ёрдам ва ҳукукий муносабатлар тўғрисидаги Кишинёв Конвенцияси (Кишинёв Конвенцияси) қабул қилинди ҳамда Ўзбекистон бу Конвенцияга қўшилди [4].

Мазкур Кишинёв Конвенциясининг 6-моддаси келишувчи томонлар ўртасида баъзи тергов ва бошқа процессуал ҳаракатларни (шу жумладан махсус билимлардан фойдаланган ҳолда) ўтказиш, шунингдек экспертиза ўтказиш ва экспертни сўроқ қилишни ўз ичига олган ҳукукий ёрдам ҳажмини белгилаб беради. Таъкидлаш жоизки, ушбу рўйхат тўлиқ эмас, чунки ушбу Конвенциянинг 6-моддаси 2-қисми асосида томонлар муайян ҳолатлар, одил судлов ва умуман жамият манфаатларидан келиб чиққан ҳолда бошқа шакл ва турларда ўзаро ҳукукий ёрдам кўрсатишлари мумкин.

Содир этилган жиноятнинг барча ҳолатларини аниқлаш учун муҳим шарти, айниқса ушбу ижтимоий ҳавфли ҳаракат халқаро характерга эга бўлса, хорижий давлатнинг ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари топшириғига мувофиқ экспертиза ўтказиш имконияти ҳисобланади. Агар тадқиқот объектлари бошқа давлат ҳудудида жойлашган бўлса ва уларни юбориш (жўнатиш, ташиш) тақиқланган ёки бунинг имкони бўлмаса ёхуд уларнинг бузилишига, йўқолишига олиб келиши мумкин бўлса, экспертиза тадқиқотларини ушбу объектлар жойлашган жойда ўтказиш лозим бўлади.

Шу билан бирга, Кишинёв Конвенциясига қўшилган давлатлар ўзаро келишаётган томонларнинг махсус экспертиза, илмий-тадқиқот ва бошқа ваколатли муассасаларида жиноий ишлар бўйича суд-экспертизаларни ташкил этиш ва ўтказишда ўзаро ҳукукий ёрдам кўрсатадилар. Бундай суд-экспертизаларни ташкил этиш ва ўтказишда Адлия вазирлигига тегишли суд экспертиза муассасалари ички қонун ҳужжатларига амал қиладилар. Шунингдек, тутиш керакки, бундай ҳолларда, агар муносабатлар иштирокчилари томонидан бошқа тартиб белгиланмаган бўлса, суд-экспертизаларини ташкил этиш ва ўтказиш харажатлари буюртмачи томонидан қопланади (Кишинёв Конвенциясининг 10-моддаси).

Таъкидлаш жоизки, давлатларнинг Минск ва Кишинёв Конвенцияларида мустаҳкамланган ҳукукий ёрдам ҳажми бўйича келишувларига қарамай, фақат кўзгатишган жиноий ишлар учунгина ҳукукий ёрдам кўрсатиш мумкин бўлади. Ушбу ҳолат конвенцияларнинг номларида ҳам, уларнинг мазмунида ҳам кузатилади. Шу билан бирга, Ўзбекистон Республикаси, шунингдек, Россия Федерацияси, Белоруссия Республикаси ва МДХнинг баъзи бошқа давлатларининг жиноят-процессуал қонунчилигида жиноят иши кўзгатишга қадар экспертиза тайинлаш назарда тутилган. Бу қоида нафақат экспертизани ўтказиш, балки мутахассиснинг процессуал ҳаракатлар ва тезкор-қидирув тадбирларида иштирок этиш имкониятига ҳам тегишлидир.

Ҳозирги вақтда МДХга аъзо давлатларнинг процессуал ҳуқуқида айрим қарама-қаршиликлар, шунингдек, миллий ва халқаро ҳуқуқ нормалари ўртасидаги қарама-қаршиликлар кўринишидаги баъзи ноаниқ фикрлар мавжуд.

Бунга мисол сифатида экспертизаларни тайинлаш тартибини келтириш мумкин. Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексига мувофиқ “Иш учун аҳамиятли ҳолатлар

тўғрисидаги маълумотларни фан, техника, санъат ёки касб соҳаси бўйича билими бўлган шахс ўтказадиган махсус текшириш орқали олиш мумкин бўлганда экспертиза тайинланади” [5, 172-м.].

“Экспертиза тайинлаш тўғрисида терговга қадар текширувни амалга оширувчи органнинг мансабдор шахси, суриштирувчи, терговчи қарор, суд эса ажрим чиқаради. ... Экспертиза ўтказиш тўғрисидаги қарор ёки ажрим унга тааллуқли шахслар учун мажбурийдир” [5, 180-м.].

Агар суд экспертизасини хорижий давлат ҳудудида ўтказиш зарур бўлса, унда экспертиза тайинлаш тўғрисидаги қарор қонуний кучга эга бўлмайди, чунки терговчининг ваколатлари Ўзбекистон Республикаси ҳудуди билан чекланган. У хорижий давлат муассасаси ёки нодавлат ташкилотига экспертиза тайинлаш ҳуқуқига эга эмас. Бундай ҳолда, экспертизани тайинлаш тўғрисидаги қарор сифатида халқаро ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш тўғрисидаги топширик майдонга чиқади. Бирок, Ўзбекистон Республикасининг “Суд экспертизаси тўғрисида”ги Қонунига мувофиқ, “Терговга қадар текширувни амалга оширувчи орган мансабдор шахсининг, суриштирувчининг, терговчининг, прокурорнинг ёки судьянинг қарори, суднинг ажрими суд экспертизасини ўтказиш асосларидир” [6] ҳамда “Гувоҳ, жабрланувчи, гумон қилинувчи, айбланувчи, судланувчидан ушбу Кодекс нормалари бузилган ҳолда олинган кўрсатувлардан, эксперт хулосасидан, ашёвий далиллардан, аудио-, видеоёзувлардан ва бошқа материаллардан далил сифатида фойдаланиш тақиқланади” [5, 95¹-м.].

Ўзбекистон Республикасидан келиб тушган ҳуқуқий ёрдам тўғрисидаги топширик асосида, ёрдам сўровчи томоннинг ваколатли мансабдор шахс томонидан экспертиза тайинлаш тўғрисида қарор қабул қилинган тақдирда масала бироз бошқача ҳал қилинади. Бундай ҳолда, Ўзбекистон Республикасининг юқорида таъкидланган “Суд экспертизаси тўғрисида”ги Қонуни ва Жиноят-процессуал кодекси, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг “Далиллар мақбуллигига оид жиноят-процессуал қонуни нормаларини қўллашнинг айрим масалалари тўғрисида”ги [7] тегишли қарорида белгиланган процессуал нормалар тўлиқ бажарилади.

Шу билан бирга, бошқа ҳуқуқий ҳужжатлар нормалари билан зиддиятлар юзага келади. Масалан, Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексининг ўн тўртинчи бўлими “Жиноий суд ишларини юритиш соҳасидаги халқаро ҳамкорлик” деб номланади. Хорижий давлатлар билан жиноий-процессуал муносабатларни тартибга солиш учун мўлжалланган ушбу бўлимнинг номи мазмунига кўра жиноят иши қўзғатилгунга қадар махсус билимлар соҳасида хорижий давлатнинг ҳуқуқий ёрдамидан фойдаланиш имкониятини инкор этади. Ушбу ҳолат терговчини (суд, прокурор, суриштирувчи) жиноят таркибининг мавжудлигини (йўқлигини) аниқлаш учун сезиларли даражада чеклаши мумкин.

Махсус билимлардан фойдаланиш соҳасида халқаро ҳуқуқий ёрдам кўрсатишда юзага келадиган номуносивбликларнинг яна бири – анъанавий криминалистик экспертизаларни ўтказишда тадқиқот методикаларининг номувофиқлиги ҳисобланади. Мисол тариқасида, таркибида Россия Федерацияси Ички ишлар вазирлиги, Адлия вазирлиги, Олий суди ва Бош прокуратурасининг вакиллари кирган “Экспертиза тадқиқотлари муаммолари бўйича мувофиқлаштирувчи Федерал идоралараро методик кенгаш” томонидан тасдиқланган ва Россия Федерациясининг суд экспертиза муассасаларида фойдаланиш учун тавсия қилинган “Объектни совуқ қуроллар туркумига мансублигини аниқлаш бўйича тадқиқотлар методикаси” [8] деб номланган меъёрий ҳужжатнинг тегишли қоидаларини келтириш мумкин.

Ушбу ҳужжатдаги қоидалар ва нормалар суд эксперти томонидан объектнинг совуқ қуролга мансублиги тўғрисида хулоса беришига асос бўладиган белгилар рўйхатини белгилайди. Хусусан, пичоқни совуқ қурол сифатида тан олиш учун тиғининг қалинлиги камида 2,6 мм бўлиши керак. Шу билан бирга, Ўзбекистон Республикасида мавжуд шу каби методикаларида совуқ қурол тиғининг қалинлигига бу каби талаблар белгиланмаган, шунингдек, масалан, Белоруссия Республикасида қабул қилинган “Объектни совуқ қуроллар туркумига мансублигини аниқлаш бўйича тадқиқотлар методикаси”га [9] мувофиқ пичоқнинг қалинлиги камида 2,4 мм бўлиши керак. Юқоридагилардан, тиғининг қалинлиги 2,5 мм бўлган пичоқ

Россия Федерациясида совуқ қурол сифатида тан олинмайди, шу билан бирга айнан бу пичок Белоруссия Республикасида (бошқа белгилар мажмуаси мавжуд бўлганда) совуқ қурол деб баҳоланиши келиб чиқади.

Албатта, жиноий иш қўзғатилгунга қадар махсус билимлардан фойдаланиш соҳасида халқаро ҳуқуқий тартибга солишнинг тўлиқ эмас айтиш нотўғридир. Ҳозирги вақтда бу масала бироз ноаниқ ҳамда уни такомиллаштириш талаб этилади. Жиноят процессида махсус билимлардан фойдаланишни халқаро ҳуқуқий тартибга солишни такомиллаштириш йўналишларидан бири бу – юқорида таъкидланган Кишинёв Конвенциясига тегишли қўшимчалар киритиш масаласидир. Шу сабабли, ушбу мақолада жиноят процессининг турли босқичларида, шу жумладан жиноят ишини қўзғатиш босқичида махсус билимлардан фойдаланишда халқаро ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш тартибини такомиллаштириш масаласи кўтарилган.

Ўзбекистон Республикаси ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари хорижий мамлакатларнинг тегишли органлари билан халқаро нормалар асосида ҳамкорлик қилади. Масалан, Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги давлат ижроия органи сифатида Ўзбекистон номидан идоралараро халқаро шартномалар тузишга ваколатли. Бу билан ички ишлар вазирлиги ўз ваколатлари доирасида Ўзбекистон Республикасининг шартномалар бўйича мажбуриятларини бажарилишини ва Ўзбекистоннинг ушбу шартномалардан келиб чиқадиган ҳуқуқларини амалга оширишни таъминлайди.

Юқорида таъкидланганидек халқаро муносабатлар амалиётида Украина, Франция, Грузия, Саудия Арабистони, Туркия Жумҳурияти, Россия Федерацияси, Словакия Республикаси, Латвия Республикаси, Литва Республикаси, Туркменистон, Қирғизистон Республикаси, Қозоғистон Республикаси, Чехия Республикаси, Болгария Республикаси Ҳиндистон Республикаси ва бошқа кўплаб давлатлар ҳамкорлик тўғрисида икки томонлама битимлар мавжуд.

Ушбу икки томонлама халқаро шартномалар доирасида тезкор-қидирув тадбирлари, шу жумладан, турли соҳалардаги мутахассисларни жалб қилган ҳолда, амалга оширилмоқда, криминалистик маълумот (ҳодиса содир бўлган жойдан аниқлаб олинган бармоқ изларининг хорижий давлатнинг бармоқ излари картотекаларида текшириш, ўқ ва гильзатекалардан отилган ўқ ва гильзаларни текшириш ва бошқ.) алмашиш йўлга қўйилган.

Ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларининг ўзаро ҳамкорлиги тўғрисида тегишли икки томонлама шартномалар мавжудлигига қарамай, махсус билимлардан фойдаланишнинг, терговга қадар текширувлар ва жиноят иши қўзғатилгунча бўлган даврда суд экспертизаларни тайинлаш ва ўтказиш, мутахассиснинг жиноят иши қўзғатилгунга қадар ўтказиладиган тергов ҳаракатларида иштирок этиши каби энг кенг тарқалган шакллари халқаро ҳуқуқий ҳужжатларда ўз қоидаларини топмаган. Чунки, ушбу масалада ҳам, МДҲга аъзо айрим давлатларнинг Жиноят-процессуал кодексида жиноят иши қўзғатилгунча аниқлаб олинган далилларнинг юридик кучи бўйича масала очиқ қолган, жумладан “Хорижий давлат ҳудудида **жиноят иши бўйича** процессуал ҳаракатларни бажариш тўғрисидаги сўровни ижро этиш давомида унинг ваколатли органлари томонидан олинган ёки Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномаларига мувофиқ ёки ўзаролик принципи асосида шахсни жиноий жавобгарликка тортиш тўғрисидаги сўровга илова қилиниб, Ўзбекистон Республикасига юборилган, белгиланган тартибда тасдиқланган ва топширилган далиллар ушбу Кодекс талабларига мувофиқ Ўзбекистон Республикаси ҳудудида олинган далиллар сингари юридик кучга эга бўлади” [5, 594-м.].

Шу сабабли, ҳозирда ушбу муаммони ҳал қилиш зарурати юзага келди.

Фикримизча, ушбу муаммони ҳал қилишнинг йўлларида бири – жиноят иши қўзғатилгунга қадар алоҳида (айрим) тергов ҳаракатларини, шу жумладан мутахассис иштирокида ўтказиш имконияти тўғрисида, балки халқаро сўровга мувофиқ хорижий давлат ҳудудида ўтказилган экспертиза натижаларини жиноят иши бўйича далил сифатида тан олиш тўғрисидаги икки томонлама келишувларга эришишдир.

Бу каби икки томонлама шартномалар нафақат жиноят ишлари ва материаллари бўйича фаолиятни оптималлаштиришга, балки умуман ҳуқуқни муҳофаза қилиш соҳасидаги ҳамкорликни ривожлантиришга ижобий таъсир кўрсатади. Албатта, бу ҳар икки томоннинг (давлат) миллий жиноят-процессуал қонунчилигини такомиллаштириш учун зарур шарт бўлади.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Баратов А.Ш. Халқаро ҳуқуқий ёрдам кўрсатишнинг тарихий босқичлари / *Yurisprudensiya | Юриспруденция | Jurisprudence. №6 | 2022. – Б.55-61.*
2. ШОС - Шанхайская организация сотрудничества / <http://rus.sectesco.org/docs/about/faq.html>
3. Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг 1993 йил 6 майдаги “Фуқаролик, оилавий ва жиноий ишлар бўйича ҳуқуқий ёрдам ва ҳуқуқий муносабатлар тўғрисидаги Конвенцияни ратификация қилиш ҳақида”ги 825-ХП-сон қарори / Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси, 1993 й., 5-сон, 209-модда.
4. Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 26 августдаги “Фуқаролик, оилавий ва жиноий ишлар бўйича ҳуқуқий ёрдам ва ҳуқуқий муносабатлар тўғрисидаги Конвенцияга (Кишинёв, 2002 йил 7 октябрь) Ўзбекистон Республикасининг қўшилиши ҳақида”ги ЎРҚ-554-сон Қонуни / Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 26.08.2019 й., 03/19/554/3648-сон.
5. Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодекси. – Т., 2021. / <https://lex.uz/docs/111460#254256>.
6. Ўзбекистон Республикасининг 2010 йил 1 июндаги “Суд экспертизаси тўғрисида”ги ЎРҚ-249-сон Қонуни. – 17-м. / Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 11.05.2019 й., 03/19/536/3114-сон; 24.05.2019 й., 03/19/542/3177-сон; Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2021 й., 03/21/683/0375-сон.
7. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2018 йил 24 августдаги “Далиллар мақбуллигига оид жиноят-процессуал қонуни нормаларини қўллашнинг айрим масалалари тўғрисида”ги 24-сон қарори / <https://lex.uz/docs/3895986>.
8. Методика экспертного решения вопроса о принадлежности предмета к холодному оружию. / ЭКЦ МВД России, РФЦСЭ МЮ РФ // Утверждена Федеральным межведомственным координационно-методическим советом 18 ноября 1998 года. Протокол №5.
9. Методика экспертного решения вопроса о принадлежности предмета к клинковому холодному оружию. / Утверждена Межведомственным научно-методическим советом в области судебной экспертизы при Межведомственной комиссии по вопросам судебно-экспертной деятельности при Совете Безопасности Республики Беларусь. Протокол №4 от 12 марта 2008 г.